

XALQARO ISHCHI KUCHI MIGRATSIYASI

Yaxyoyeva Ferangiz Olim qizi

JIDU, Tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishi magistratura bosqichi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi muhokama qilinadi. Maqolada ushbu mavzuga oid tushunchalarning mohiyati, nazariy asoslari, yo'nalishlari va statistik ma'lumotlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Migratsiya, ishchi kuchi migratsiyasi, ko'chish, BMT, XMT, Versal shartnomasi, tripartizm, imkoniyatlar, oqibatlar, ichki migratsiya, tashqi migratsiya, immigratsiya, emigratsiya, reemigratsiya, migratsion qoldiq, aqlning oqib o'tishi

Kirish

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar tizimining muhim elementlaridan hisoblangan migratsiya so'zi lotincha "*migratio*" so'zidan olingan bo'lib, "*ko'chib yurish*" degan ma'noni anglatadi. Umuman olganda aholi migratsiyasini ichki va tashqi migratsiyaga, tashqi migratsiyani esa migratsiya maqsadidan kelib chiqqan holda turlarga bo'lishimiz mumkin.

Bilamizki, jahon miqyosida mehnat masalalari bo'yicha BMT qoshida tashkil etilgan Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) shug'ullanadi. 1919-yilda Versal shartnomasiga binoan BMT ning ixtisoslashgan agentligi sifatida tuzilgan. XMT ning faoliyati ishchilar, ish beruvchilar va hukumatlarning munosabatlariga asoslanadi. Albatta bu tashkilotning asos solinishiga ko'plab omillar sabab bo'lgan. Misol tariqasida ulardan biri bu ijtimoiy omildir. XX asr boshlarida ishchilarning mehnat va yashash sharoitlari og'ir bo'lgan. Ularning ijtimoiy himoyasi deyarli bo'lmagan. Ijtimoiy tarqiyot iqtisodiy taraqqiyotdan ancha orqada qolgan edi. Bu esa jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qilgan. Tashkilot asoschilari birinchi navbatda ijtimoiy taraqqiyotni global miqyosda targ'ib qilish,

jamiyatning turli qatlamlari o'rtasida ijtimoiy tinchlik o'rnatish va saqlash, paydo bo'layotgan ijtimoiy muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga hissa qo'shish maqsadida birlashishgan. Mehnat migrantlarini himoya qilish XMT ning tashkil etilganidan so'ng darhol ustuvor yo'nalishlaran biriga aylanadi. 2014-yilda Xalqaro mehnat konferensiyasida XMT Bosh direktori migratsiya mavzusi "zamonaviy mehnat dunyosidagi asosiy muammolardan biri" ekanligini ta'kidlab o'tgan edi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi mehnatga layoqatli aholining bir davlatdan ikkinchi davlatga iqtisodiy va boshqa sabablarga ko'ra qisqa yoki uzoq muddatga ko'chib o'tishi tushuniladi. Ishchi kuchi migratsiyasi tufayli turli mamlakatlardagi ish haqi darajasi o'rtasidagi farqlar qisqaradi. Ishchi kuchi migratsiyasi natijasida jahon ishlab chiqarish hajmi mehnat resurslarini mintaqalar bo'yicha qayta taqsimlash va ulardan samarali foydalanish evaziga ko'payadi.

Maqolaning dolzarbligi: Zamonaviy dunyoda migratsiya mamlakatlar, jamiyatlar va insonlarga ko'p imkoniyatlarni yaratadi. Kundan kunga migratsiya aholining ko'chishida, mamlakatlar integratsiyalashuvida muhim iqtisodiy va siyosiy masalaga aylanib bormoqda. Bu nafaqat qabul qiluvchi mamlakatlar uchun, balki ishchi kuchini eksport qiluvchi mamlakatlarning iqtisodiyotiga ham ta'sir qiladi. Bundan tashqari tashqi mehnat migratsiyasi masalalarini o'rganish mamlakatimizda mehnat migratsiyasini tartibga solish bo'yicha yangicha yondashuvlarni o'rganib chiqish, aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan innovatsion chora-tadbirlarni joriy etish va qo'llashga qaratilgan ishlarni olib borish mazkur maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi mohiyati, kelib chiqish sabablari va turlari:

Migratsiya jamiyatning taraqqiyotiga, umumiy farovonlikka va qashshoqlikdan xalos bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Jahonda xalqaro ishchi kuchi

migratsiyasiga oid quyidagi atamalarga duch kelamiz, agar ular haqida tushunchaga ega bo'lsak maqsaddan holi bo'lmaydi:

Emigratsiya – mehnatga layoqatli aholining mamlakat hududidan boshqa mamlakatlarga ko'chib ketishi

Immigratsiya – mehnatga layoqatli aholining mamlakat hududiga boshqa mamlakatlardan ko'chib kelishi

Reemigratsiya – emigrantlarning vatanlariga doimiy ravishda yashash uchun qaytib kelishi

“Aqlning oqib o'tishi” – yuqori malakali mutaxassislarning mamlakatlararo migratsiyasi

Migratsion qoldiq – immigratsiya va emigratsiya miqdori o'rtasidagi farq.

Xalqaro mehnat bozori ham boshqa bozorlarga o'xshab aynan talab va taklif asosida shakllanadi va bunga turli omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bular iqtisodiy, siyosiy va demografik omillar bo'lishi mumkin. Bularning barchasining negizida albatta iqtisodiy omil yotadi. Iqtisodiy omillarga har bir mamlakat iqtisodiyotining mustahkamliligi, uning o'sish darajasini kiritishimiz mumkin. Dunyoning turli mintaqalarida iqtisodiy imkoniyatlari, ish haqi miqdori o'rtasidagi sezilarli darajadagi farqlar va mehnat sharoitlari aholining o'z mamlakatidan ko'chib ketishiga olib kelayapti.

Demografik omillarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda G'arbiy Yevropa mamlakatlari aholisi orasida tug'ilish kamayib ketayotganligi katta muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu hududlarda 2004 yilda aholining har oltinchisi 65 yoshda to'g'ri kelgan bo'lsa, 2020 yilda har beshinchisi 65 yoshda bo'lgani kuzatildi. Kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatdiki, 2050 yilda har to'rtinchi hattoki har uchinchi odam shu yoshda bo'lishi mumkin. Ularning jami aholi sonidagi ulushi 50% dan ortib ketadi. Bu esa yomon ko'rsatkich deb o'ylayman. Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqi aholisining 30-45% 55-64 yoshda mehnat bozorida chiqib ketishmoqda, 65-69 yoshli aholining faqat 10% ishlamoqda, bu esa iqtisodiy faol

aholining qisqarib borishini ko'rsatadi.¹ Ma'lumotlarni quyidagi jadval orqali ham ko'rishimiz mumkin.

1-jadval²

	Oldingi yillar immigratsiya trendining ekstrapolyatsiyasi	Mehnatga layoqatli aholi (15-64 yosh) sonini saqlab turish uchun zarur bo'ladigan immigratsiya	65 yoshdan katta va 15-64 yoshdagi aholi sonining o'zaro nisbatini saqlab turish uchun zarur bo'ladigan immigratsiya
Germa niya	2,5	6,0	44,8
Fransiy a	0,1	1,8	30,4
Italiya	0,1	6,5	39,8
AQSH	2,7	1,3	43,2
Yaponi ya	0	5,1	82,6
Rossiy a	0,3	2,1	20,3

Demografik o'zgarishlar ishchilar uchun global raqobatni kuchaytiradi. Keling, uchta davlatni ko'rib chiqamiz. 2100 yilga borib, 59 million kishilik Italiya aholisi qariyb yarmiga kamayib, 8 millionga yetishi kutilmoqda. 65 yoshdan oshganlar ulushi 24 foizdan 38 foizga ko'tariladi. Meksika uzoq vaqtdan beri emigratsiya mamlakati bo'lgan va uning tug'ilish darajasi deyarli o'rnini bosuvchi

¹ Кошкарлова А. Европа на игле миграции. // «Эксперт», №37 (343), 7.10.2002. С. 21.

² Кошкарлова А. Европа на игле миграции. // «Эксперт», №37 (343), 7.10.2002. С. 30.

darajaga tushdi. Nigeriya esa o'z aholisini 213 milliondan 791 millionga ko'paytirishi kutilmoqda va bu aholi soni bo'yicha dunyodagi ikkinchi davlatga aylanadi. Asr oxiriga borib, Nigeriya Hindistondan keyin dunyodagi ikkinchi eng ko'p aholiga aylanadi. Siyosat qanday bo'lishidan qat'i nazar, boy mamlakatlar o'z iqtisodiyotlarini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy majburiyatlarni bajarish uchun chet el ishchi kuchiga muhtoj bo'ladi. Siyosat qanday bo'lishidan qat'i nazar, boy mamlakatlar o'z iqtisodlarini qo'llab-quvvatlash va keksa fuqarolar oldidagi ijtimoiy majburiyatlarni bajarish uchun xorijiy ishchi kuchiga muhtoj bo'ladi.³ Migratsiya daromadlardagi tafovut, demografik nomutanosiblik, iqlim o'zgarishi va mojarolar tufayli kuchayishi kutilmoqda.

2023 yilda eng ko'p migrantlar bo'lgan davlatlar ro'yxati:

- Amerika Qo'shma Shtatlari
- Germaniya
- Saudiya Arabistoni
- Rossiya
- Buyuk Britaniya

AQSh muhojirlar soni eng ko'p bo'lgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Ko'pchilik Amerika jamiyatida muvaffaqiyat qozonishga va orzularini ro'yobga chiqarishga intiladi. Germaniya ham ko'p sonli muhojirlarni o'ziga jalb qiladi. Mamlakat tashrif buyuruvchilar uchun ochiq va ularga o'qish va ishlash uchun turli imkoniyatlarni taqdim etadi. Saudiya Arabistoni iqtisodiy barqarorligi va ish imkoniyatlari tufayli muhojirlarni o'ziga jalb qiladi. Rossiya qo'shni mamlakatlardagi ko'plab muhojirlarning manzili bo'lib, ularni mehnat bozori va ta'limning mavjudligi bilan o'ziga jalb qiladi. Buyuk Britaniya, yuqori immigratsiya talablariga qaramay, yangi imkoniyatlar va treninglar izlayotganlar uchun jozibador mamlakat bo'lib qolmoqda. Muhojirlar soni vaqt o'tishi bilan mamlakatlardagi iqtisodiy va siyosiy

³ World Development Report 2023

vaziyatga, shuningdek, migratsiya siyosatining o'zgarishiga qarab o'zgarishi mumkin.

BMT tashkiloti rasmiy sayti aholi bo'limining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, 2020 yilda dunyodagi xalqaro migrantlar soni, ya'ni o'z mamlakatidan tashqarida yashovchi odamlar 281 millionga yetgan. Migrant ayollar xalqaro migrantlarning 48 foizini tashkil qilgan. Xalqaro migrantlarning deyarli to'rttadan uch nafari 20 yoshdan 64 yoshgacha bo'lganlar, 41 millioni esa 20 yoshgacha bo'lganlardir. Xalqaro migrantlarning asosiy qismi Osiyo va Yevropada (har biri 31 foiz), Shimoliy Amerikada (21 foiz), Afrikada (9 foiz), Lotin Amerikasi va Karib dengizida (5 foiz) va Okeaniyada (3 foiz) istiqomat qiladi.

Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasining kelib chiqish manbaasiga ko'ra turli shakllari mavjud. *Ichki migratsiya* – bunda aholi mamlakat hududi ichida, ya'ni viloyat, tuman va shaharlararo ko'chib yuradi va bu albatta mamlakat ichki qonunlari orqali tartibga solinadi. *Tashqi migratsiya* – aholining o'z yurtidan boshqa bir mamlakatga ko'chib ketishi. Migrantlarning borib kelish vaqtiga qarab *vaqtinchalik, doimiy, mavsumiy, mayatnikli* shakllari bo'lishi mumkin. Shartlariga ko'ra *ixtiyoriy va majburiy* bo'lishi mumkin. Mamlakatlarning qonunchiligiga ko'ra esa *rasmiy va norasmiy* bo'ladi.

Jahon iqtisodiyotida ishchi kuchining xalqaro migratsiyasi faollashgani sari migratsiya jarayonlarini tartibga solish zaruriyati dolzarb bo'la boshladi. Davlatlararo migratsiya bo'yicha yuridik normalar va qonun-qoidalarni yaratish jadallashdi. Ular bir tomondan, inson haq-huquqlarini himoya etishga qaratiladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan esa, migrantlarni qabul qiluvchi va jo'natuvchi mamlakatlarning manfaatlarini himoya qilishi kerak. Xalqaro ishchi kuchi migratsiyasi jarayonini tartibga solishni ikki turga bo'lishimiz mumkin, bular:

- xalqaro tashkilotlar yordamida tartibga solish;
- davlat tomonidan tashqi migratsiyani turli usullar orqali tartibga solish.

Tashqi mehnat migratsiyasini tashkil etishda tartibli va rejali amalga oshirishni ta'minlashda migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Bu tashkilotlar tarkibida Xalqaro mehnat Tashkiloti (XMT) alohida o'rin tutadi. Uning tarkibida 71 ta a'zo mamlakatlar bor va bu mamlakatlarda dunyo aholisining 98 % yashaydi. Har bir a'zo mamlakatdan XMT ga hukumat vakillari kiradi. XMT ga a'zo mamlakatlar XMT Nizomini bajarishlari shart bo'ladi. XMT faoliyatining maqsadi shundan iboratki, irqi, dini va jinsidan qat'i nazar aholi turmush darajasini oshirishga erishish, insonlarning ma'naviy rivojlanishini ta'minlashga imkon beradigan shart-sharoitlarni shakllantirishga ko'maklashish.

Xalqaro mehnat bozorini davlat tomonidan tartibga solish ishchi kuchini qabul qiluvchi va eksport qiluvchi mamlakatlarning milliy qonunchiligi asosida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, ishchi kuchi xalqaro migratsiyasi xalqaro tashkilotlar va davlatlararo kelishuvlar tomonidan ham tartibga solinadi. Mehnat migratsiyasi bilan ishchi kuchini qabul qiluvchi mamlakatlarning davlat idoralari mavjud milliy dasturlar, ikki tomonlama va ko'p tomonlama kelishuvlar doirasida shug'ullanishadi. Odatda, immigratsiya muammolarini hal etishda kamida uchta davlat idorasi ishtirok etadi: Tashqi ishlar vazirligi, Adliya vazirligi va Mehnat vazirligi.

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotida jadal sur'atlarda integratsiyalashuvi, xorijiy mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarining kengayishi tashqi migratsiya geografik yo'nalishining uzoq xorij mamlakatlari tomon o'zgarishiga olib kelmoqda. O'zbekiston mehnat migratsiyasi bo'yicha qator mamlakatlar bilan bitimlar imzolagan. Jumladan, 1994-yil iyulda O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston o'rtasida «Migratsiya sohasida hamkorlik to'g'risida»gi Memorandum, 1995-yilda Koreya Respublikasi bilan, 2007-yilda Rossiya bilan ikki tomonlama kelishuvlar imzolangan. Chunonchi, Koreya kichik va o'rta biznes Federatsiyasi, Koreya Qurilish assotsiatsiyasi bilan "O'qitish, ishga joylashtirish

sohasidagi hamkorlik to'g'risida" Kelishuvlar imzolanganidan so'ng xorijliklarning sanoat tajribasi tizimi bo'yicha Koreya Respublikasida 1995-2008-yillarda 24 mingdan ortiq fuqarolar ishga joylashishgan.⁴

Olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar:

Aholi migratsiyasi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning ilk vakillaridan biri ingliz olimi Ye.Ravensteyn hisoblanadi. 1885 va 1899 yillarda Londonda nashr etilgan ilmiy asarlarida "migratsiya qonunlari"ni ishlab chiqqan va migratsiyaning yo'nalishlari hamda davomiyligi o'rtasidagi oltita asosiy bog'liqlik mavjudligini aniqlagan:

- Ikki geografik punkt o'rtasidagi migratsiya oqimining davomiyligi mazkur punktlar orasidagi masofaga teskari proporsional;
- Uzoq masofaga ketayotgan migrantlar savdo va sanoat jihatdan taraqqiy etgan yirik shaharlarga intilishadi;
- Migratsiya bosqichli jarayon hisoblanib, u avval geografik jihatdan yaqin shaharlar tomon, keyin esa jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan shaharlar tomon yuz beradi;
- Har qanday migratsion oqim teskari oqimni yuzaga keltiradi;
- Texnologik taraqqiyot va kommunikatsiyaning rivojlanishi aholi migratsiyasini kuchaytiradi;
- Migratsiya rivojlanishining asosiy omili iqtisodiy omil hisoblanadi.

Xalqaro migratsiya muammosini 1960 yillarning oxiridan boshlab iqtisodiy o'sishning modeli sifatida nazariy jihatdan o'rganish faollashgan. Uning asosiy g'oyasi ishchi kuchining xalqaro migratsiyasi ishlab chiqarishning bir omili bo'lib, iqtisodiy o'sishga ta'sir qilishi va uni keltirib chiqaruvchi sababi sifatida davlatlararo ish haqi miqdoridagi farqning mavjudligi ko'rsatilgan. Neoklassiklar har bir odam o'z mehnatining cheklangan mahsulini olib, iste'mol qilishini, immigrantni qabul qiluvchi mamlakatning esa farovonligining oshishiga olib

⁴ Rasulova D. B. "Ishchi kuchi migratsiyasi rivojlanishining nazariy asoslari" – T.: Moliya, 2010-yil, 137-bet

kelishi va emigratsiya qilayotgan mamlakatning esa iqtisodiy rivojlanishi avvalgidek qolishi yoki har holda yomonlashmasligini aytishadi. Neokeynschilar esa ishchi kuchini eksport qilish natijasida, ayniqsa “aqlning oqib o'tishi” mamlakat iqtisodiy holatining yomonlashuviga olib kelishi mumkinligini ta'kidlashadi.

Xulosa:

Migratsiya bu tahdid emas, balki uni hayot haqiqati deyishimiz mumkin va bu barchamizga ta'sir qiladi. Mamlakatlar aholisi va iqtisodiyoti tobora o'zaro bog'lanib bormoqda. Shu bilan birga, ko'plab mamlakatlarda muhojirlar va migratsiyaga nisbatan kuchli noto'g'ri qarashlar bilan jamoatchilik fikrida tafovut kuchayib borayotganini ko'ryapmiz. Shubhasiz, o'sib borayotgan migratsiya oqimi bu tashvishga hissa qo'shishi mumkin. Jahonda yuz berayotgan migratsion vaziyatlarning mamlakatlarga nafaqat salbiy tomonlari, balki ijobiy ta'siri ham bor. Masalan, O'zbekiston Respublikasining xorij mamlakatlariga ishchi kuchini eksport qilishi tufayli: ishchi kuchi eksporti tufayli respublika milliy daromadiga xorijdan mablag' kelib qo'shiladi. Bu daromad hisobiga yangi ish joylarini barpo etish, ishsizlarni himoya qilish uchun zarur bo'lgan mablag'larga ega bo'lish mumkin. Xorijda ishlab kelgan fuqarolarimiz o'zlari bilan birga eng zamonaviy bilim va ko'nikmalarni, ishlab chiqarishdagi ilg'or tajribalarni, zamonaviy texnologiyalarni va yangi texnikani boshqarishni o'rganib qaytadilar. Mamlakatimizni o'z mehnatsevarliklari bilan jahonga tanitadilar, chet tillarini, ularning madaniyatini, tarixini o'rganadilar. Mehnat qilish va malaka oshirish usullarini o'rganib keladilar. O'zbekiston xalqaro migratsiya aloqalarining kelajakda yanada rivojlanishidan manfaatdor. Mamlakat iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, tashqi bozorlarda mahsulotlar raqobatbardoshligini yuksaltirish xalqaro hamkorlikni mustahkamlaydi va xalqaro mehnat migratsiyasining faollashuviga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Ilmiy kitoblar:

1. Кошкарова А. «Европа на игле миграции» 2002 yil
2. A.V. Vaxabov, D.A. Tadjibayeva, Sh.X. Xajibakiyev Darslik - “Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” Toshkent-2015 yil
3. Rasulova D. B. “Ishchi kuchi migratsiyasi rivojlanishining nazariy asoslari” – T.: Moliya, 2010-yil.

Rasmiy hujjatlar:

1. World Development Report 2023
2. World Migration Report final-2020

Rasmiy saytlar:

1. <https://www.un.org/ru/global-issues/migration>
2. <https://blogs.worldbank.org/peoplemove/migration-fact-life-and-more-people-ever-are-moving-0>
3. <https://www.worldbank.org/en/topic/migration>
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F